

**SOCIEDAD INTERNACIONAL
DE GESTIÓN Y ECONOMÍA FUZZY**

**FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS
UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES**

**Enrique López González, Cristina Mendaña Cuervo,
Miguel Angel Rodríguez Fernández**

**Aplicación de los algoritmos genéticos en el
control de gestión del personal:
El modelo de Tarag.**

Universidad de León (ESPAÑA)

SIGEE

III CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN Y ECONOMÍA FUZZY

SIGEF'96

Buenos Aires, Argentina, Noviembre de 1996

"APLICACIÓN DE LOS ALGORITMOS GENÉTICOS EN EL CONTROL DE GESTIÓN DEL PERSONAL: EL MODELO TARAG"

(Documento para el debate)

por

Enrique López González, Cristina Mendaña Cuervo y Miguel A. Rodríguez Fernández

Universidad de León

Departamento de Dirección y Economía de la Empresa

Campus de Vegazana, s/n, E - 24071 León (España)

Tfno.: inter + 34-87.291742

Fax: inter + 34-87.291454

e-mail: ddeelg@unileon.es

RESUMEN

La Gestión de Recursos Humanos se encuentra con multitud de situaciones extremadamente complejas, como es el caso de la asignación de tareas cuando existe la posibilidad de cooperación o relación entre individuos. Las herramientas tradicionales, como la programación lineal, han intentado aproximarse al planteamiento anteriormente expuesto, sin embargo la realidad demuestra que los resultados obtenidos no han llegado a ser del todo aplicables en la praxis, lo cual ha suscitado nuestro interés por cuestionar si con la aplicación de las "tecnologías inteligentes" se pueden alcanzar mejores soluciones. Una de las alternativas disponibles la constituyen los Algoritmos Genéticos, dada su capacidad para facilitar soluciones a problemas complejos de optimización.

De esta forma, con este trabajo se pretende plantear un desarrollo que permita resolver problemas de asignación de tareas en un entorno de complementariedad, aplicando un Algoritmo Genético que consiga optimizar la utilidad del trabajo común. Para ello, en el primer apartado se llevará a cabo una reseña

introdutoria al problema en cuestión. Posteriormente se explicará el funcionamiento básico de todo algoritmo genético. A continuación se mostrará el desarrollo del Algoritmo Genético para la Asignación de Tareas Relacionadas. Y por último, incluiremos las conclusiones y líneas de trabajo futuras que nos ha sugerido el estudio de este modelo, así como las referencias bibliográficas y un apéndice con el software desarrollado.

1. INTRODUCCIÓN: ASIGNACIÓN DE TAREAS RELACIONADAS

La gestión de personal representa una de las actuaciones fundamentales en el ámbito de la dirección empresarial. Esta acción se ha de llevar a cabo de la manera más eficiente posible, ya que constituye no sólo un objetivo interno de la unidad económica sino que puede dar lugar a una diferenciación con respecto al resto de las que actúan en su mismo entorno y, por tanto, un punto de fortaleza en el sentido del análisis de la situación competitiva de la misma.

En todo caso, la correcta gestión de los recursos humanos guarda estrecha relación con los fines buscados por la entidad a la hora de plantear la actuación en este área. Así, tanto la optimización del esfuerzo de los empleados como la maximización de la calidad del trabajo común son factores a tener en consideración no pudiéndose olvidar la trascendente labor que desempeña el gestor de personal a la hora de decidir y planificar las actividades y los responsables de las mismas en base a criterios objetivos o subjetivos que le ayuden a ello.

A este respecto, una de las cuestiones principales a tener en cuenta para alcanzar una gestión eficaz de los recursos humanos consiste en abordar el problema de la adecuación o correcta afectación de los individuos a sus actividades, lo cual conlleva considerar la competencia de este personal.

La colocación de cada empleado en su lugar correspondiente, en el que desea y en el que resulte más útil, no parece, pues, una tarea sencilla. La afectación de tareas exige un claro conocimiento de las cualidades personales y de las características de las actividades. Además, la rápida evolución de las técnicas obliga a una continua mejora en la adecuación a los puestos de trabajo que debe permitir tanto proporcionar la consecución de los objetivos perseguidos por la dirección de la empresa como los de los propios trabajadores en congruencia con aquéllos.

Por otro lado, como elemento adicional aparece en la práctica cotidiana de las empresas la relación entre tareas y, debido a esto se ha de contemplar la complementariedad o no de los individuos cuya actividad tenga un grado de cercanía o conexión. Por ello, el planteamiento del estudio se completa, lo que permitirá aproximar nuestro enfoque con lo que en la realidad empresarial se encuentra en mayor grado.

En efecto, con mucha frecuencia se plantea, en las empresas o instituciones, el problema de cubrir puestos de trabajo o tareas por el personal existente en la propia entidad o por personas que se puedan incorporar a través de un proceso de selección.

Se suponen n puestos de trabajo o tareas:

$$T = \{T_1, T_2, T_3, \dots, T_n\}$$

Cada puesto de trabajo debe ser cubierto por uno de los m individuos disponibles de la empresa:

$$W = \{W_1, W_2, W_3, \dots, W_m\}$$

A través de un especialista de la entidad es factible conocer cuales son las adecuaciones o utilidades de los individuos a cada una de las tareas o puestos de trabajo:

$$U_{ij} = \{U_{11}, U_{12}, \dots, U_{1n} \\ U_{21}, U_{22}, \dots, U_{2n} \\ \dots \\ U_{m1}, U_{m2}, \dots, U_{mn}\}$$

Además, también cabe disponer de información acerca de qué tareas o actividades tienen relación, así como de algún dato que permita saber cómo se interrelacionan unos individuos con otros y si existe compatibilidad o incompatibilidad, lo cual afectará directamente al trabajo común y a la eficacia en la consecución de los logros económico-financieros de la unidad económica. Lógicamente no puede existir interrelación entre cada individuos consigo mismo.

$$C_{ij} = \{-, C_{12}, C_{13}, \dots, C_{1m} \\ C_{21}, -, C_{23}, \dots, C_{2m} \\ \dots \\ C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, \dots, -\}$$

Se plantea así un problema de asignación óptima, donde se pretende encontrar la combinación de tareas e individuos que maximice la utilidad total del trabajo común.

En el planteamiento tradicional del problema de asignación no se contempla la posibilidad de que exista relación entre las tareas ni por ello, la complementariedad o no de los individuos que las deben llevar a cabo, lo cual parece que se aleja de lo que ocurre en la realidad habitual de la empresa. Nuestro enfoque plantea la alternativa de tratar de encontrar algún método que consiga suministrar una solución aceptable al problema así planteado, de aquí que por la experiencia demostrada en la aplicación de los Algoritmos Genéticos en la búsqueda de soluciones aceptables en problemas de optimización (GOLDBERG, 1989; DAVIS 1991; LÓPEZ GONZÁLEZ *et al*, 1995a, 1995b, 1995c), se propugna el desarrollo de un modelo aplicando dicha tecnología para la ayuda de toma de decisiones de asignación de tareas con complementariedad en la gestión de personal.

2. LOS ALGORITMOS GENÉTICOS COMO MÉTODOS DE APROXIMACIÓN A ÓPTIMOS

Los Algoritmos Genéticos constituyen herramientas de optimización basadas en los mecanismos de la selección natural y la genética. En la selección natural, los procesos evolutivos ocurren cuando se satisfacen las siguientes condiciones:

- Una entidad o individuo tiene la capacidad de reproducirse.
- Hay una población de tales individuos que son capaces de reproducirse.
- Existe una variedad entre los individuos que se reproducen.
- Algunas diferencias en la habilidad para sobrevivir en el entorno están asociadas con esa variedad.

Esta diversidad se manifiesta en cambios en los "cromosomas" de los individuos de la población, y se traslada a la variación en la estructura y el comportamiento de los individuos en su entorno, que se refleja en el grado de supervivencia, adaptación, y en el nivel de reproducción. Los individuos que mejor se adaptan a su entorno son los que más sobreviven y más se reproducen. En un período de tiempo y con muchas generaciones, la población llega a contener más individuos cuyos cromosomas se trasladan a estructuras y comportamientos adecuados a su entorno, sobreviviendo y reproduciéndose en un alto índice, de forma que con el tiempo la estructura de individuos en la población cambia debido a la selección natural.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, aunque existen muchas posibles variantes de Algoritmos Genéticos, los mecanismos fundamentales bajo los cuales funcionan son: operar sobre una población de individuos que normalmente se genera de forma aleatoria, y cambiar en cada iteración los individuos atendiendo a los cuatro pasos siguientes:

1. Evaluación de los individuos de la población.
2. Selección de un nuevo conjunto de individuos.
3. Reproducción sobre la base de su relativa conveniencia o adaptación.
4. Recombinación para formar una nueva población a partir de los operadores de cruce y mutación.

Los individuos resultantes de estas operaciones forman la siguiente población, iterando este proceso hasta que el sistema no presente una situación o posición de mejoría.

Generalmente, cada individuo se representa mediante una cadena binaria o decimal de longitud fija (cromosomas) que codifica los valores de las variables que intervienen en el problema, con lo que las representaciones de datos y las operaciones sobre ellas pueden manipularse para generar cadenas que estén bien adaptadas al problema a resolver.

Actuando sobre esta población de individuos, se introduce una componente esencial de todo Algoritmo Genético, la "función de evaluación", que constituye el nexo que une dicho algoritmo con el problema a resolver. Una función de evaluación toma un cromosoma como entrada y nos devuelve un número como indicador de la adecuación de la solución representada por el cromosoma al problema que estamos analizando. La función de evaluación juega el mismo papel que el entorno en la evolución natural, debido a que la interacción de un individuo con su entorno proporciona una medida de su adecuación y supone que los mejores tienen mayor probabilidad de reproducirse.

Tras la selección, se realiza el proceso de cruce que trata de imitar la reproducción de los individuos en la naturaleza, intercambiando la información genética de los "padres", individuos seleccionados, para obtener los cromosomas de los "hijos" que posiblemente constituirán individuos mejores o más adaptados. Este proceso se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1

Además del intercambio de cromosomas, en la naturaleza surgen esporádicamente cambios en la información genética debido al fenómeno denominado mutación. Por ello, en la ejecución del algoritmo se introduce este proceso que realiza pequeñas modificaciones aleatorias en los cromosomas de los individuos resultantes del cruce, como queda reflejado en el Cuadro 2.

Cuadro 2

Si la operativa descrita se realiza correctamente en este proceso de evolución simulada, una población inicial será mejorada con las sucesivas, con lo cual el individuo mejor adaptado de la última población puede ser una solución muy adecuada para el problema.

3. UN ALGORITMO GENÉTICO PARA ASIGNACIÓN DE TAREAS RELACIONADAS: EL MODELO TARAG

Para la resolución del problema se requiere disponer de una serie de datos que faciliten información necesaria para realizar una asignación óptima.

En primer lugar, se debe suministrar al algoritmo el número de tareas a las cuales se les va asignar un individuo, y ello se realiza a través de la primera pantalla de la aplicación que se muestra en el Cuadro 3.

Cuadro 3

También se precisan los datos relativos a la relación entre tareas, es decir, entre cuales de ellas existe una conexión que haga que los individuos asignados a las mismas deban cooperar. En nuestro modelo se presenta como una "línea de montaje" en la que se marcan las relaciones, como muestra el Cuadro 4.

Cuadro 4

Además, otra información necesaria la constituyen las utilidades que se obtienen de asignar cada individuo a cada tarea, las cuales se recogen en la pantalla tercera del programa que se muestra en Cuadro 5.

		Tareas									
Utilidad Individuo-Tarea		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Individuo	1	20	40	30	30	15	20	20	20	20	20
	2	30	30	10	20	10	20	20	20	20	20
	3	40	20	50	40	30	20	20	20	20	20
	4	20	10	30	30	20	20	20	20	20	20
	5	30	10	30	40	30	20	20	20	20	20
	6	20	20	20	20	20	20	40	30	30	15
	7	20	20	20	20	20	30	30	10	20	10
	8	20	20	20	20	20	40	20	50	40	30
	9	20	20	20	20	20	20	10	30	30	20
	10	20	20	20	20	20	30	10	30	40	30

Cuadro 5

Por último, hay que facilitarle al algoritmo los datos referentes a la forma de cooperar los individuos entre sí, o bien añadiendo valor a la utilidad del trabajo común, o bien quitándosela por ser incompatibles. Esta información deberá ser introducida en la pantalla cuarta que se muestra en el Cuadro 6.

Cuadro 6

Completado el proceso de recopilación de datos, sólo nos queda establecer las características del algoritmo utilizado, el cual se diferencia de los tradicionales, donde se utiliza comúnmente codificación binaria, en que se ha optado por una representación decimal de los cromosomas. Esto es debido a que con ella se logra, a nuestro juicio, una representación más adecuada de las soluciones buscadas.

Así, en el caso de cinco tareas a asignar a cinco individuos una solución factible podría ser, por ejemplo:

$$S_1 = \{2, 4, 1, 3, 5\}$$

Dicha solución nos indica que el individuo 2, al ocupar el primer lugar se asigna a la tarea uno; el 4 a la dos; el uno a las tres; el 3 a la cuatro y el 5 a la cinco.

Una vez decidida la codificación de las soluciones se ha de generar una batería de ellas a través de un proceso aleatorio (fácil de realizar utilizando ordenadores).

Posteriormente, se ha de calcular la adecuación de cada solución al problema. Para ello resulta suficiente con obtener la utilidad total del trabajo común como una suma de las utilidades de cada individuo en cada puesto siguiendo la asignación planteada por cada solución y añadiendo o restando las posibles complementariedades o incompatibilidades de los individuos situados en tareas relacionadas. Una vez se obtenga la utilidad de cada solución se podrá establecer una jerarquía entre todas ellas.

El siguiente paso será seleccionar a través de un "Ranking de Selección con Ruleta" aquellos individuos más aptos, los cuales serán los "padres" de la siguiente generación, tal como se muestra en el Cuadro 7.

Para el cruce de los "padres", al tratarse de una representación decimal con orden, pues los individuos se asignan a las tareas en función del lugar que ocupan en la cadena de solución, no se pueden utilizar los cruces tradicionales (en un punto, uniforme, etc). Se opta por utilizar el Cruce Cíclico (GOLDBERG, 1989/ pág. 175), que respeta la exigencia de que las soluciones generadas a partir de él sigan siendo soluciones factibles del problema.

	Adecuación	Adecuación acumulada	Números aleatorios entre 1 y 24	
1 2 3 4 5	7	7	13	3 2 1 4 5
1 3 5 2 4	3	10	20	5 4 3 2 1
3 2 1 4 5	4	14	17	5 4 3 2 1
4 1 5 2 3	1	15	6	1 2 3 4 5
5 4 3 2 1	8	24	23	5 4 3 2 1

Ranking de Selección con Ruleta

Cuadro 7

El funcionamiento del mismo se describe a continuación:

Tras el proceso de selección tenemos dos padres:

$$S_1 = \{ 1, 4, 5, 3, 2 \}$$

$$S_2 = \{ 3, 2, 1, 5, 4 \}$$

Comenzamos seleccionando una posición al azar (por ejemplo, la primera). Esa posición se mantiene en la siguiente generación de forma que tenemos:

$$S_1' = \{ 1, ., ., . \}$$

$$S_2' = \{ 3, ., ., . \}$$

Como el individuo que ocupa el primer lugar en el segundo cromosoma es el 3 buscamos el 3 en el primero y lo colocamos respetando el puesto.

$$S_1' = \{ 1, ., ., 3, . \}$$

$$S_2' = \{ 3, ., ., 5, . \}$$

El individuo que ocupa en la segunda cadena el cuarto puesto, el del 3 en la primera, es el 5. Se busca en la primera y se le sitúa respetando su puesto.

$$S_1' = \{ 1, ., 5, 3, . \}$$

$$S_2' = \{ 3, ., 1, 5, . \}$$

Ahora el individuo que ocupa el tercer lugar en la segunda cadena es el 1. Como este individuo ya ha sido asignado, entonces se dice que se ha cumplido un ciclo en el cruce y el resto de los individuos se rellenan intercambiando las cadenas. El resultado es el siguiente:

$$S_1' = \{ 1, 2, 5, 3, 4 \}$$

$$S_2' = \{ 3, 4, 1, 5, 2 \}$$

Terminado el proceso de cruce de las cadenas se procede al realizar la mutación. Para ello se seleccionan dos puestos en la cadena y se intercambian los individuos que los ocupan. Este proceso permite que los cromosomas de los padres intercambien parte de su estructura con el fin de que alguno de los hijos mejore en adecuación al problema a sus padres, tal como se muestra en el Cuadro 8.

Cuadro 8

Una vez realizada la mutación se calcula la adecuación de cada una de las cadenas de la población, con lo que se ha completado una iteración. Este proceso se repite tantas veces como se considere oportuno hasta obtener una solución que, o será la óptima, o se encontrará muy cercana la misma.

Como última característica del Algoritmo se ha planteado incluir el "Elitismo", proceso consistente en mantener el mejor individuo de una población en las siguientes hasta que otro no lo supere en adecuación al problema. Este procedimiento evita que se pierdan las mejores soluciones de poblaciones anteriores hasta que no sean superadas por otras superiores en adecuación, tal como se puede observar en el Cuadro 9.

Cuadro 9

En nuestro caso de estudio, la aplicación del modelo propugnado permite llevar a cabo un proceso de asignación de personal en condiciones de relación entre tareas y considerando la posible cooperación o no de los individuos entre sí.

A modo de resumen, en el Cuadro 10 se muestra un recopilación de todos los pasos anteriormente expuestos.

Cuadro 10

En la aplicación, para determinar las características del Algoritmo Genético (probabilidad de cruce, probabilidad de mutación, número de generaciones y número de individuos), así como para ponerlo en marcha se facilita una pantalla que recoge todos estos datos, tal como se muestra en el Cuadro 11.

Cuadro 11

Por último, se incluye un gráfico (Cuadro 12) que muestra la evolución que ha experimentado la utilidad del mejor individuo de cada población a medida que hemos ido aumentando el número de generaciones iteradas.

Cuadro 12

4. CONCLUSIONES Y DESARROLLOS FUTUROS

Las soluciones obtenidas con el modelo TARAG son suficientemente atractivas para la asignación de tareas a trabajadores en cualquier empresa o entidad, pues contemplan una realidad que no puede quedar ajena al plantear el problema, tal como se efectúan aplicando técnicas convencionales.

Con la utilización de los Algoritmos Genéticos se permite la inclusión de la posibilidad de que pueda existir complementariedad o incompatibilidad entre aquellos individuos situados en tareas cooperantes; de esta forma se consigue completar y ampliar el campo de aplicación de la afectación de tareas acercándose lo más posible a la realidad cotidiana del problema e introduciendo una herramienta útil para la gestión de personal.

En este sentido, dentro de esta línea de investigación nos parece de interés, no sólo considerar relaciones entre tareas dos a dos, sino incluir todas las posibles combinaciones. También se prevé estudiar la operatividad del algoritmo con subconjuntos borrosos o etiquetas lingüísticas en lugar de valoraciones numéricas de las utilidades o compatibilidades.

5. APÉNDICE: CÓDIGO DEL PROGRAMA

El modelo TARAG para la resolución del problema de la asignación de tareas relacionadas ha sido implementado utilizando el lenguaje de programación Visual Basic y sus utilidades, incluyéndose a continuación el código de ejecución del Algoritmo Genético:

```
Sub Command1_Click ()  
sheet4.Visible = False  
panel3d1.Visible = False  
panel3d2.Visible = False  
Dim personas As Integer  
Dim indi As Integer
```

```

personas = Val(text1.Text)
indi = Int(Val(indiv.Text))
ReDim tarea(personas)
Dim gen As Integer
ReDim utilidad(personas, personas)
ReDim incompat(personas, personas)
Dim prev As Integer
ReDim utilsol(indi)
ReDim incsol(indi)
ReDim solucion(indi, personas)
ReDim prob(indi)
ReDim probacu(indi)
Dim padre As Double
ReDim solucion2(indi, personas)
ReDim valorcruce(indi)
ReDim relac(personas - 1)
Dim probcruce As Double
Dim cont As Integer
Dim probmut As Double
Dim mutar As Double
Dim lugar1 As Integer
Dim lugar2 As Integer
Dim valor1 As Integer
Dim utilmax As Double
Dim utilmax2 As Double
Dim quedan As Double
ReDim cademax(personas)
sheet4.MaxCol = personas
gen = Val(generaciones.Text)
contador.Caption = gen
Open "testfile" For Output As #1
For k = 0 To indi - 1
    For i = 0 To personas - 1
        tarea(i) = i + 1
    Next i
    For i = 0 To (personas - 1)
        If i < (personas - 1) Then
            quedan = (Rnd * (personas - i - 1))
        Else
            quedan = 0
        End If
        posicion = Int(Abs((quedan)))
        solucion(k, i) = tarea(posicion)
        For j = posicion To (personas - 1)
            tarea(j) = tarea(j + 1)
        Next j
    Next i
Next k
For i = 1 To personas
    For j = 1 To personas
        sheet2.Col = i
        sheet2.Row = j
        utilidad(j - 1, i - 1) = sheet2.Number
    Next j
Next i
For k = 0 To indi - 1
    utilsol(k) = 0
    For i = 0 To personas - 1

```

```

    utilsol(k) = utilsol(k) + utilidad(i, solucion(k, i) - 1)
Next i
Next k
For i = 1 To personas
    For j = 1 To personas
        sheet3.Col = i
        sheet3.Row = j
        incompat(j - 1, i - 1) = sheet3.Number
    Next j
Next i
For i = 1 To personas - 1
    sheet1.Row = 1
    sheet1.Col = i
    relac(i - 1) = sheet1.Text
Next i
For k = 0 To indi - 1
    incsol(k) = 0
    For i = 0 To personas - 1
        If i > 0 Then
            prev = solucion(k, i - 1)
            If relac(i - 1) = "X" Then
                incsol(k) = incsol(k) + incompat(prev - 1, solucion(k, i) - 1)
            End If
        End If
    Next i
    utilsol(k) = utilsol(k) - incsol(k)
Next k
gen = Val(generaciones.Text)
contador.Caption = gen
probcruce = Val(pcruc.Text)
mutar = Val(pmut.Text)
grafico.RowCount = gen
For g = 1 To gen
    contador.Caption = gen - g
    suma = 0
    For k = 0 To indi - 1
        suma = utilsol(k) + suma
        If k = 0 Then
            utilmax = utilsol(k)
            For i = 0 To personas - 1
                cademax(i) = solucion(k, i)
            Next i
        Else
            If utilmax < utilsol(k) Then
                utilmax = utilsol(k)
                For j = 0 To personas - 1
                    cademax(j) = solucion(k, j)
                Next j
            End If
        End If
    Next k
    For w = 0 To indi - 1
        prob(w) = utilsol(w) / suma
        If w > 0 Then
            probacu(w) = prob(w) + probacu(w - 1)
        Else
            probacu(w) = prob(w)
        End If
    Next w

```

```

Next w
For a = 0 To indi - 1
  padre = (Rnd)
  For d = 0 To indi - 1
    If padre <= probacu(d) Then
      For c = 0 To personas - 1
        solucion2(a, c) = solucion(d, c)
      Next c
      GoTo salirpad
    End If
  Next d
salirpad:
Next a
cont = 0
For i = 0 To indi - 1
  valorcruce(i) = Rnd
  If valorcruce(i) < probcruce Then
    cont = 1 + cont
    If cont = 1 Then
      padre1 = i
    End If
    If cont = 2 Then
      cont = 0
      For n = 0 To personas - 1
        solucion2(padre1, n) = 0
        solucion2(i, n) = 0
      Next n
      inicio = Int(Abs(Rnd * (personas - 1)))
      solucion2(padre1, inicio) = solucion(padre1, inicio)
      solucion2(i, inicio) = solucion(i, inicio)
    For h = 0 To (personas - 1)
      Rem Print #1, "h", h
      If solucion(i, inicio) = solucion(padre1, h) Then
        If solucion2(padre1, h) = 0 Then
          solucion2(padre1, h) = solucion(padre1, h)
          solucion2(i, h) = solucion(i, h)
          inicio = h
          h = -1
        Else
          For j = 0 To personas - 1
            Rem Print #1, "j", j
            If solucion2(padre1, j) = 0 Then
              solucion2(padre1, j) = solucion(i, j)
              solucion2(i, j) = solucion(padre1, j)
            End If
          Next j
          GoTo salirbucle
        End If
      End If
    Next h
salirbucle:
  End If
Next i
salirbucle:
  End If
Next a
For Y = 1 To indi - 1
  probmutar = (Rnd * 1)
  If probmutar < mutar Then
    lugar1 = Abs(Rnd * (personas - 1))

```

```

Do
    lugar2 = Abs(Rnd * (personas - 1))
    Loop Until lugar2 <> lugar1
    valor1 = solucion2(Y, lugar1)
    solucion2(Y, lugar1) = solucion2(Y, lugar2)
    solucion2(Y, lugar2) = valor1
End If
Next Y
For k = 0 To indi - 1
    For i = 0 To personas - 1
        solucion(k, i) = solucion2(k, i)
    Next i
Next k
For k = 0 To indi - 1
    utilsol(k) = 0
    For i = 0 To personas - 1
        utilsol(k) = utilsol(k) + utilidad(i, solucion(k, i) - 1)
    Next i
    Rem Print #1, utilsol(k)
Next k
For k = 0 To indi - 1
    incsol(k) = 0
    For i = 0 To personas - 1
        If i > 0 Then
            prev = solucion(k, i - 1)
            If relac(i - 1) = "X" Then
                incsol(k) = incsol(k) + incompat(prev - 1, solucion(k, i) - 1)
            Rem Print #1, solucion(k, i - 1), solucion(k, i), incsol(k)
        End If
    Next i
    Next k
    utilsol(k) = utilsol(k) - incsol(k)
    Rem Print #1, utilsol(k)
    If k = 0 Then
        utilmax2 = utilsol(k)
    Else
        If utilmax2 < utilsol(k) Then
            utilmax2 = utilsol(k)
        End If
    End If
Next k
If utilmax > utilmax2 Then
    For i = 0 To personas - 1
        solucion(indi - 1, i) = cademax(i)
        utilsol(indi - 1) = utilmax
    Next i
    grafico.Row = g
    grafico.Data = utilmax
Else
    grafico.Row = g
    grafico.Data = utilmax2
End If
grafico.RowLabel = g
Next g
Close #1
For i = 0 To personas - 1
    sheet4.Col = i + 1
    sheet4.Row = 1

```

```
sheet4.Text = cademax(i)
Next i
panel3d1.Caption = utilmax
sheet4.Visible = True
panel3d2.Visible = True
panel3d1.Visible = True
command2.Enabled = True
End Sub
```

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DAVIS, L. (1991): "*Handbook of Genetic Algorithms*", Van Nostrand Reinhold, New York.
- GIL-ALUJA, J.(1995): "Modelos no numéricos de asignación en la Gestión de Personal", *SIGEF'95*, vol. I, pp. 447-473.
- GIL-ALUJA, J. (1996): "*La Gestión Interactiva de los Recursos Humanos en la Incertidumbre*", Pirámide, Madrid.
- GOLDBERG, D.E. (1989): "*Genetic Algorithms in Search, Optimization & Machine Learning*", Addison-Wesley, Massachusetts.
- HERRERA, F.; LOZANO, M. y VERDEGAY, J.L. (1994): "Algoritmos Genéticos: Fundamentos Extensiones y Aplicaciones", Technical Report, *ARBOR*.
- KOZA, J.R. (1994): "*Genetic Programming*", Brad Ford, Cambridge, Massachusetts.
- LÓPEZ-GONZÁLEZ, E. y RODRÍGUEZ-FDEZ., M.A. (1995a): "GENia: A Genetic Algorithms for Inventory Analysis. A Spreadsheet Approach", *AMSE'95*, vol. IV, pp. 200-223.
- LÓPEZ-GONZÁLEZ, E.; MENDAÑA, C. y RODRÍGUEZ-FDEZ., M.A. (1995b): "GENIAVIS: Modelo de Algoritmo Genético para el Análisis de Inventarios con Programación Visual", *ESTYLF'95*, pp. 101-102.
- LÓPEZ-GONZÁLEZ, E.; MENDAÑA, C. y RODRÍGUEZ-FDEZ., M.A. (1995c): "CAJAGEN: Un Algoritmo Genético para la Gestión Económica de los Cajeros Automáticos en Programación Visual", *SIGEF'95*, vol. II, pp. 233-242.
- MARTÍN-DÁVILA, M. (1987): "*Métodos Operativos de Gestión Empresarial*", Pirámide, Madrid.